

பா.கவிதாவின் 'புத்தரின் ஆசை' கவிதைத் தொகுப்பில் பன்முகச் சிந்தனைகள்

முனைவர் மு.செந்தில்குமார்
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
செந்தமிழ்க் கல்லூரி, மதுரை - 01

Abstract :

Poet B. Kavitha, who is a notable woman creator, social activist and civil servant in Theni district, belongs to Uttamapalayam and recalls that the reason she got married after completing her diploma in Electronics & Communication was because she had 2 daughters in succession. Surpassing the burdens of childbearing and family at the age of 40, he passed the fourth level examination (Group IV) and is currently working as a village administrative officer. He gives life to the saying 'Lancham Thapa - Neicham Nimir'. He has been honored with many awards including Honest Worker, Social Organizations and Literary Organizations. Between pressing government duties, he cheerfully carries out social & literary work. His first work was 'Ennan Khekhai'. The purpose of this essay is to identify the multifaceted ideas that emerge in the second collection, 'Buddha's Desire'.

தேனி மாவட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பெண் படைப்பாளராய் , சமூக ஆர்வலராய் , அரசுப் பணியாளராய் வலம் வருபவர் கவிஞர் பா.கவிதா உத்தமபாளையத்தைச் சார்ந்தவரான இவர் டிப்ளமோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் & கம்யூனிகேசன் முடித்தும் பணிக்குச் செல்லவிடாமல் திருமணம் முடித்துவைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் அடுத்தடுத்து 2 பெண் பிள்ளைகள் இருந்ததை நினைவு கூறுகிறார். தொடர்ச்சியாக பிள்ளைப்பேறு, குடும்பச்சமைகளைத் தாண்டி 40 வயதில் நான்காம் நிலைத் தேர்வில் (Group IV) வெற்றி பெற்று இன்றைக்கு கிராம நிர்வாக அலுவலராய் பணியாற்றுகிறார். 'இலஞ்சம் தவிர் - நெஞ்சம் நிமிர் ' என்னும் வார்த்தைக்கு உயிர் கொடுக்கிறார். நேர்மையான பணியாளர் உள்ளிட்ட பல விருதுகளை சமூக அமைப்புக்கள் இலக்கிய அமைப்புக்கள் இவருக்கு வழங்கி கௌரவப்படுத்தியுள்ளது. நெருக்கடியான அரசுப் பணிகளுக்கிடையே சமூக & இலக்கியப் பணிகளை இன்முகத்தோடு செயலாற்றுகிறார். 'எண்ணங்களின் எதுகை' இவரது முதல் படைப்பாகும்.

'புத்தரின் ஆசை ' என்னும் இரண்டாவது தொகுப்பில் வெளிப்படும் பன்முகச் சிந்தனைகளை அடையாளப்படுத்துவது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

அம்மா:

அம்மாக்களைப்பற்றிய கவிதைகளைப் படைப்பாளர்கள் தொடர்ந்து எழுதி வருகின்றனர். சில இலக்கியவாதிகள் , அரசியல்வாதிகள் மேடைகளிலும் , எழுத்துக்களிலும் இரக்கத்தன்மையோடு எழுதி , பேசிவிட்டு நடைமுறையில் வேறுமாதிரியாக உள்ளனர். அதனையும் சிலர் பதிவாக்கியுள்ளனர்.

"வீட்டின் பெயர்
அன்னை இல்லம்
அன்னை இருப்பது
முதியோர் இல்லம்"

இதற்கு மாறாகக் கவிஞர் கவிதாவின் வார்த்தைகள் உள்ளன்போடு வெளிப்பட்டுள்ளது.

"ஓராண்டு நினைவு அஞ்சலி
போடுவதில் எனக்கு

உடன்பாடில்லை அம்மா..

என் உயிரில்

எப்போதும் நீயே

உயிர்த்தெழுகிறாய் அம்மா.." (பக்கம் - 15)

பெற்றோர்களின் இறந்த நாளினை நாளிதழ்களில் வண்ணத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுவதால் என்ன பயன் ? அம்மா இறந்தவிட்டதாக ஒரு போதும் நினைத்தில்லை. வழக்கமாக இறந்தவர்களைக் குறிப்பிடும்போது நினைவுகளில் வாழ்வதாகக் குறிப்பிடுவர். கவிஞர் அவரது உயிரில் கலந்திருப்பதால் அம்மா எப்போதும் இறக்கவில்லையென்கிறார். தனது உயிரைக் கொடுத்து அம்மா என்னைப் பெற்றெடுத்தார். இப்போது தன் உயிரிலேயே கலந்திருப்பதாக உருவகம் செய்கிறார்.

உண்மை:

"சத்தியம் என்னும் ஆலயத்தை அடைய அகிம்சை என்னும் பாதை வழியாகத்தான் நடந்து செல்ல வேண்டும்" என்பார் அண்ணல் காந்தியடிகள். இன்றைய சூழலில் ஏதாவதொரு வழியில் சத்தியத்தைத் தோற்கடிக்க முயற்சிக்கின்றனர். உண்மை தெருவைக் கடப்பதற்கு முன் பொய் உலகைச் சுற்றி வந்துவிடுவதாக வேடிக்கையாகச் சொல்வர். வேடிக்கைப் பேச்சு இன்று உண்மையாவதை சம்பங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

"இன்று

உண்மை

நிராகரிக்கப்படுவது

வேதனை

பொய்கள்

உண்மையாய்ச்

சித்தரிக்கப்படுவது

சாதனை" - (ப - 16)

உண்மையை நிரூபணம் செய்வதற்கு பல சான்றுகள் தேவைப்படுகின்றன. பொய் சான்றுகள் இல்லாமலே உண்மையைப்போல் தோற்றமளிக்கின்றன. சித்தரிப்புகள், நடப்பு, போலித்தனங்கள் உண்மையை மூடி மறைத்து வெளிச்சமாய் காட்சியளிக்கிறது. உண்மை பொய்களை மீறி வெளிவரமுடியாமல் தவிப்பதைக் கவலையோடு காட்சிப்படுத்துகிறார்.

நினைவுகள்:

சில காட்சிகள் தோண்டிப் பார்த்தாலும் நினைவிற்கு வருவதில்லை , சில காட்சிகள் இறுதிநாள் வரை பயணித்துக் கொண்டேயிருக்கும். சில காட்சிகள் அவ்வப்போது வந்து செல்லும். இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் நினைவில் நிறுத்தவேண்டியதைக் கவிஞர் எடுத்தியம்புகிறார்.

"என்னை நனைக்காமல்

விட்டதில்லை மழை..

என்னைப் படிக்காமல்

விட்டதில்லை புத்தகம்..

என்னை எழுதாமல்

விட்டதில்லை கற்பனை.. - (ப - 13)

மழையின் மீது தீராக்காதல் கொண்ட கவிஞர் எப்போது பெய்தாலும் மழையில் நனைவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளார். புத்தகம் வாசிப்பது குறைந்துவரும் இந்நாளில் கையில் கிடைத்த புத்தகத்தையெல்லாம் வாசிக்கின்றார். தான்கண்ட காட்சிகளையெல்லாம் கற்பனையோடு படைப்பாக்கி மகிழ்கின்றார். வாசகர்களுக்குப் புதிய சிந்தனையைத் தூண்டுகிறார்.

தியானம்:

மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டா
மனமது செம்மையானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டா
மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டா
மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செம்மையாமே - (அகத்தியர்)

நவீன உலகம் அவசரமாய் , இயந்திரமயமாய் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இயந்திரங்களுக்கு அவ்வப்போது ஓய்வு கொடுப்பது , பழுதுபார்த்தல், புதிய வடிவமைப்பினை மேற்கொள்வதன் மூலம் புத்துணர்வோடு இயங்க முடிகிறது. உலகப் பொதுவுடைமையாய் , பெரும் இயற்கையாய் உருவெடுத்துள்ள சூரியன் , சந்திரன், புவி உள்ளிட்ட கிரகங்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டாலோ, பழுது ஏற்பட்டாலோ ஒட்டு மொத்த உலகமும் இயற்கைப் பேரிடர்களால் நிலைகுலையும் சூழல் ஏற்படக்கூடும். பல்வேறுபட்ட சூழல்களையும் , நிலைகளையும் எதிர்கொள்ள மனிதர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியவற்றை கவிஞர் பட்டியலிடுகிறார்.

"மனது மேம்பட
தியானம்
தியானம் மேம்பட
மந்திரம்
மந்திரம்
மேம்பட தரிசனம்" - (ப - 17)

மனப்பதட்டம் தவிர்க்கவும் , அமைதியாய் இயங்கவும் இந்தியாவில் தொடங்கிய தியான முறைகள் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது. தொடக்கப் புள்ளியான இந்தியாவில் தியானத்தின் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு குறைவாயுள்ளது. கவிஞர் தனது கவிதையில் தியானத்தையும், தியானம் மேம்பட மந்திரங்களின் அவசியத்தையும் , மந்திரங்கள் மேம்பட நேரடியான தரிசனங்களையும் வலியுறுத்துகிறார். தூய்மையான ஆன்மீகம் பகுத்தறிவிற்கு எதிரானதல்ல; தூய்மையான பகுத்தறிவு ஆன்மீகத்திற்கு எதிரானதல்ல என்னும் உண்மையை அனைவரும் புரிந்துணர வேண்டும்.

அவமானம்:

தோல்விகளும், அவமானங்களும் தான் பல வெற்றியாளர்களுக்கு அடிப்படையாய் இருப்பதை பல நிகழ்வுகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. கவிஞர் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின் அரசுப்பணியேற்றதும், நேர்மைக்காக பணியில் ஏற்பட்ட குறுக்கீடுகளை நேரடியாய் கண்டு தீர்வு கண்டதை தலைமுறைக்குப் பாடமாக்குகிறார்.

"பல நிலைகளிலும்
வெற்றி பெற்று
புகழின் உச்சத்தைத்
தொட நினைக்கும்
ஒவ்வொருவருக்கும்
அவமானமே மூலதனம்" - (ப - 24)

வெற்றிக்கு அடிப்படையாக பலரும் பொருளாதாரத்தை முன்னிறுத்தும்போது அவமானத்தை மூலதனமாகக் கொண்டு செயல்பட அறிவுறுத்துவது தன்னம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாகும்.

ஊடல்:

"புலத்தலின் புத்தேணாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து" - (குறள் - 1323).

தேவலோக இன்பத்தை விட காதலரோடு ஊடல் கொள்வது இன்பம் என்பார் வள்ளுவர். காதலன், காதலி, கணவன் - மனைவிக்கிடையே ஊடல் வருவதும் , அது தானாகவே தீர்வதும் சான்றோர்கள் தீர்த்து வைப்பதும் இயற்கை. இளம் தலைமுறையினர் சிறு பிரச்சனைகளையும்

தீவிரமாக்கி தற்கொலை செய்வது , விவாகரத்துப் பெறுவதைத் தனது கவிதையில் நுண்மையாய் சுட்டித் தீர்வு சொல்கிறார்.

"ஊடல் காலம்
அதுதான்
இருவருக்கும்
காதல் நினைவுகளை
அள்ளித்தூவும்
வசந்தகாலம் ... - (ப - 25)

ஊடல் காலத்தில் கணவன் , மனைவி இருவரும் பொறுமையாய் காத்திருந்து தங்களுக்குள் நிகழ்ந்த காதல் , இனிமையான நிகழ்வுகளை மீளச்செய்ய வேண்டும். அது எதிர்மறை எண்ணங்களைத் தகர்த்தெரியும் இருவருக்குமான வசந்தகாலமாக அமையும் என்பதனை நினைவுறுத்துகிறார்

பொதுவுடைமை:

"எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்றிருப்பதான
இடம்நோக்கி நடக்கின்ற இந்த வையம்
இல்லாரும் அங்கில்லை; பிறன் நலத்தை
எனதென்று தனியொருவன் சொல்லான் அங்கே!
நல்லாரே எல்லாரும் அவ்வையகத்தில்.

(பாண்டியன் பரிசு - 56)

என்ற பாடலில் பாரதிதாசன் பொதுவுடைமைச் சமுதாயத்தைக் காட்சிப்படுத்துவார். கவிஞரும் இதனையே விரும்புகிறார். இதற்கு தடையாய் இருப்போரைக் கண்டிக்கின்றார். பொதுவுடைமைச் சமூகம் அமைவதற்கு தான் எதனையும் செய்வதற்குத் தயாராய் இருப்பதாகக் கூறுகிறார்.

"எல்லாருக்கும்
எல்லாம்
கிடைக்க
வசியம்
இருந்தால்
வையுங்களேன்
அதற்கு
கட்டணம்
நான்
தருகிறேன்" - (ப - 57)

தனது கவிதையின் வாயிலாக வசியம் செய்யும் மூடத்தைச் சாடுகிறார். ஒரு வேளை வசியம் செய்யும் முறையிருந்தால் எல்லோரும் அனைத்தும் கிடைத்து நலம்பெற வசியம் செய்யுங்கள். கட்டணத்தை தானே தருவதாகக் கூறி பொதுவுடைமைக் கவிஞராய் உருவெடுக்கிறார்.

துணைநூல்:

புத்தரின் ஆசை - பா.கவிதா , வையைப் பதிப்பகம் - நாகலாபுரம்-தேனி
பாரதிதாசன் கவிதைகள் - தமிழ் வேட்பன் , ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம்,சென்னை.
திருக்குறள் - புலிணர் கேசிகள் , வானதிபதிப்பகம், சென்னை.
காந்தி வழி கல்வியும்
சமூகமும் - டாக்டர் மா.பாதமுத்து , காந்திய இலக்கியச்சங்கம்,மதுரை.